

ARQUEOANTROPOLOGÍA. LA HISTORIA DE UN ESQUELETO

Ginevra Anna Panzarino

Departamento de Prehistoria Arqueología e Historia Antigua, Universitat de València - Valencia (España).

Palabras clave: excavación; huesos; tafonomía; investigación antropológica; espectroscopia.

La Arqueoantropología es la disciplina que, desde el campo al laboratorio, investiga los casos de muerte del pasado, en su sentido histórico, cultural y biológico. El trabajo comienza cuando, durante una excavación arqueológica, se encuentra una tumba y se retira la tierra con herramientas pequeñas y delicadas para descubrir los huesos (Figura 1). En la situación más sencilla se encuentra al individuo con sus objetos personales o con un ajuar ritual y ya en el campo es posible determinar el perfil biológico de forma preliminar. También se puede observar cómo se ha conservado el material óseo en el suelo (*diagénesis*) que puede afectar a su estado debido al agua, la composición mineralógica de la tierra, etc. Sobre todo, es observable lo que ocurrió al cuerpo desde su deposición hasta su descubrimiento (*tafonomía*) [1]. Por un lado, es posible decir si el esqueleto se encuentra en su posición "primaria", si se colocó y se descompuso en el mismo lugar; o si fue movido a un lado de la tumba para dejar espacio a un nuevo individuo o si, incluso, fue sacado y colocado en otro lugar. Por otro lado se observa el tipo de descomposición, que es de dos tipos: en "espacio relleno", cuando el cuerpo se entierra y la tierra se coloca directamente encima del cuerpo y, mientras los tejidos se descomponen, la tierra entra y mantiene los volúmenes y las posiciones originales; o en "espacio vacío", si hay algo que no permita a la tierra entrar (por ej. una caja) y los huesos, una vez descompuestos los tejidos, se quedan debajo de la gravedad, aplanándose y abriéndose. Tras esto, se llevan los huesos en el laboratorio donde serán estudiados, ya que este material registra todo como una cinta magnética [2]. A partir de su estudio es posible reconstruir toda la vida de un individuo: el sexo biológico, la edad, la estatura, la dieta, el sistema muscular y las enfermedades. Esta investigación morfológica macroscópica también puede ir acompañada de las estructurales microscópicas como las técnicas analíticas de *espectroscopia* [3], es decir, las que implican la interacción entre materia y radiación con un intercambio de energía que produce una "huella molecular", característica de cada sustancia. Algunas técnicas, no destructivas, son: el XRF, para análisis elemental, y la espectroscopía Raman e Infrarroja para análisis moleculares (Figura 2), que permiten conocer no solo la composición química de un compuesto sino también la disposición molecular de los elementos y las transformaciones que se producen debido a agentes externos o contaminación. Dado que los cambios químicos en la estructura también pueden manifestarse en forma de color, también es útil utilizar el colorímetro y hacer el análisis de imágenes. Al final se estudian los datos desde un punto de vista estadístico (análisis multivariata) para correlaciones entre las distintas variables que permitan agrupar los materiales en función de sus similitudes y diferencias. Finalmente registramos todas las informaciones útiles de la excavación al laboratorio, que no permite reconstruir la vida y la muerte del esqueleto.

Figura 1. Excavación arqueo-antropológica.

Figura 2. Espectrofotómetro de rayos infrarrojos de transformada de Fourier (FTIR).

Agradecimientos

Agradezco a mis directores y co-directores de doctorado: el profesor Jose Luis Jimenez Salvador, Agustin Pastor Garcia y Gianni Gallelo de la Universitat de Valencia.

Referencias

[1] H. Duday, P. Courtaud, E. Crubezy, P. Sellier, y A. M. Tillier, L'anthropologie 'de terrain': reconnaissance et interprétation des gestes funéraires, BMSAP, 2, 3-4 (1990) 29-50.

[2] F. Mallegni, Paleoantropologia, in: R. Francovich, D. Manacorda (Eds.), Dizionario di Archeologia, Bari, 2000, pp. 211-216.

[3] A.M. Pollard, C. Heron, Archaeological Chemistry, Royal Society of Chemistry, 2nd edition 2008, pp. 19-74.